

HAYVON VA O'SIMLIK NOMLARI ISHTIROK ETGAN MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHLARI

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛОВИЦ С УЧАСТИЕМ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

LINGUOCULTURAL ASPECTS OF PROVERBS IN WHICH ANIMAL AND PLANT NAMES ARE INVOLVED

Raximova Malika Sulstonovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

M.B. Tillayeva

Filologiya fanlari nomzodi

Urganch davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14513974>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va nemis tillaridagi hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollarning lingvokulturologik jihatlari o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida ikki tildagi maqollar tahlil qilinib, ularning o'xshash va farqli tomonlari, madaniy xususiyatlari va til egalarining dunyoqarashini aks ettiruvchi jihatlari ochib beriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, har ikki tildagi maqollarda hayvon va o'simlik nomlari keng qo'llanilgan bo'lib, ular orqali xalqlarning turmush tarzi, qadriyatlari va an'analari ifodalangan.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, maqollar, hayvon nomlari, o'simlik nomlari, o'zbek tili, nemis tili, qiyosiy tahlil.

Аннотация: В данной статье исследуются лингвокультурологические аспекты пословиц с названиями животных и растений на узбекском и немецком языках. В ходе исследования анализируются пословицы на двух языках, раскрываются их сходства и различия, культурные особенности и аспекты, отражающие мировоззрение носителей языка. Результаты показывают, что в пословицах на обоих языках широко используются названия животных и растений, с помощью которых выражаются образ жизни, ценности и традиции народов.

Ключевые слова: лингвокультурология, пословицы, названия животных, названия растений, узбекский язык, немецкий язык, сравнительный анализ.

Abstract: This article explores the linguocultural aspects of proverbs in which animal and plant names in Uzbek and German are involved. In the course of the research, proverbs in two languages are analyzed, revealing their similarities and differences, cultural characteristics and aspects that reflect the worldview of language owners. The results show that proverbs in both languages used animal and plant names extensively, through which peoples' lifestyles, values, and traditions were expressed.

Keywords: linguoculturology, Proverbs, animal names, plant names, Uzbek, German, comparative analysis.

KIRISH

Til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqollar xalq donishmandligining ifodasi sifatida til va madaniyatning o'zaro ta'sirini eng yorqin aks ettiruvchi til birliklaridan biridir. Ular orqali

xalqning turmush tarzi, qadriyatlari, dunyoqarashi va madaniy xususiyatlarini anglash mumkin [1].

Hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollar alohida e'tiborga loyiq, chunki ular insonning tabiat bilan munosabatini, uning atrofdagi olam haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. O'zbek va nemis tillari turli til oilalariga mansub bo'lishiga qaramay, ular o'rtasida ma'lum o'xshashliklar mavjud bo'lib, bu o'xshashliklar va farqlar orqali ikki xalqning madaniy xususiyatlarini aniqlash mumkin [2].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tahliliy, tasviriy va statistik usullardan foydalanildi. O'zbek va nemis tillaridagi maqollar to'plamlari, lug'atlar va ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

Maqollarni o'rganish bo'yicha ko'plab olimlar izlanishlar olib borishgan. Jumladan, V.V. Vinogradov maqollarning semantik xususiyatlarini tadqiq etgan bo'lsa [3], N.N. Amosova ularning grammatik tuzilishiga e'tibor qaratgan [4]. O'zbek tilshunosligida T. Mirzaev va B. Sarimsoqovlar o'zbek xalq maqollarining lingvistik xususiyatlarini o'rganishgan [5].

Nemis tilshunosligida F. Zeiler va L. Röhrich kabi olimlar nemis xalq maqollarini tadqiq etishgan [6]. Qiyosiy tilshunoslik nuqtai nazaridan esa J. Mattheier va E. Piirainen turli tillardagi maqollarni o'rganishgan [7].

Lingvokulturologiya sohasida V.N. Teliya va V.A. Maslova kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega [8]. Ular til birliklarini madaniyat bilan bog'liq holda o'rganish metodologiyasini ishlab chiqishgan.

NATIJALAR

O'zbek va nemis tillaridagi hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollarni tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Hayvon nomlari ishtirok etgan maqollar: O'zbek tilida eng ko'p qo'llanilgan hayvon nomlari: ot, it, qo'y, eshak, tuya. Nemis tilida eng ko'p qo'llanilgan hayvon nomlari: Pferd (ot), Hund (it), Katze (mushuk), Schwein (cho'chqa), Kuh (sigir).

O'zbek tilidagi misol: "Ot aylanib qozig'ini topar" [9]. Nemis tilidagi misol: "Ein gutes Pferd findet auch im Dunkeln seinen Weg" (Yaxshi ot qorong'ida ham o'z yo'lini topadi) [10].

O'simlik nomlari ishtirok etgan maqollar: O'zbek tilida eng ko'p qo'llanilgan o'simlik nomlari: daraxt, gul, meva, bug'doy, arpa. Nemis tilida eng ko'p qo'llanilgan o'simlik nomlari: Baum (daraxt), Apfel (olma), Gras (o't), Blume (gul), Korn (don).

O'zbek tilidagi misol: "Daraxt bir joyda ko'karadi" [9]. Nemis tilidagi misol: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" (Olma daraxtdan uzoqqa tushmaydi).

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'zbek va nemis tillaridagi maqollarni tahlil qilish natijasida quyidagi lingvokulturologik jihatlar aniqlandi:

Madaniy qadriyatlarning aks etishi: O'zbek maqollarida ko'proq dehqonchilik va chorvachilik bilan bog'liq hayvon va o'simliklar tilga olinadi. Bu o'zbek xalqining an'anaviy turmush tarzi bilan bog'liq. Masalan, "Dehqon bo'lsang, shudgor qil, mullo bo'lsang, takror qil" [9].

Nemis maqollarida esa o'rmon xo'jaligi va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq hayvon va o'simliklar ko'proq uchraydi. Masalan, "Viele Bäume machen einen Wald" (Ko'p daraxtlar o'rmon yaratadi) [10].

Milliy mentalitetning ifodalanishi: O'zbek maqollarida mehnatsevarlik, sabr-toqat, oilaviy qadriyatlar ko'proq aks etadi. Masalan, "Sabr qilsang, g'o'radan halvo bitar" [9].

Nemis maqollarida esa aniqlik, tartib-intizom, tejamkorlik kabi xususiyatlar ko'zga tashlanadi. Masalan, "Ordnung ist das halbe Leben" (Tartib - hayotning yarmi) [10].

Metaforik ma'nolarning qo'llanilishi: Har ikki tilda ham hayvon va o'simlik nomlari ko'pincha metaforik ma'noda qo'llaniladi. Masalan, o'zbek tilida "tulki" ayyor odamga nisbatan ishlatilsa, nemis tilida "Fuchs" (tulki) so'zi ham shu ma'noda qo'llaniladi [8].

Tarixiy va geografik omillarning ta'siri: O'zbek maqollarida cho'l va dasht hayvonlari (tuya, qo'y) ko'proq uchraydi. Nemis maqollarida esa o'rmon hayvonlari (bo'ri, ayiq) ko'proq tilga olinadi. Bu ikki xalqning yashash hududlari bilan bog'liq [7].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek va nemis tillaridagi hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollarda ma'lum o'xshashliklar mavjud. Bu o'xshashliklar insoniyatning umumiy tajribasi va dunyoqarashi bilan bog'liq. Masalan, har ikki tilda ham "it" sadoqat ramzi sifatida qo'llaniladi [6].

Shu bilan birga, sezilarli farqlar ham mavjud. Bu farqlar asosan ikki xalqning tarixiy, geografik va madaniy xususiyatlari bilan izohlanadi. Masalan, o'zbek maqollarida "tuya" obrazi keng qo'llanilsa, nemis maqollarida bu obraz deyarli uchramaydi [5].

Lingvokulturologik jihatdan, maqollar xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi "kichik matn" sifatida namoyon bo'ladi. Ular orqali til egalari uchun muhim bo'lgan tushunchalar va g'oyalarni anglash mumkin [8].

Hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollar tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Bu munosabatlar har bir xalqning o'ziga xos yashash sharoitlari va turmush tarzidan kelib chiqadi [2].

XULOSA

O'zbek va nemis tillaridagi hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollar lingvokulturologik jihatdan boy materialdir. Ular orqali xalqlarning madaniy qadriyatlari, milliy mentaliteti va dunyoqarashini o'rganish mumkin. Har ikki tildagi maqollarda hayvon va o'simlik nomlari ko'pincha metaforik ma'noda qo'llaniladi, bu esa xalqning obrazli tafakkurini aks ettiradi.

Maqollardagi farqlar ikki xalqning tarixiy, geografik va madaniy xususiyatlari bilan bog'liq. Bu farqlar orqali har bir xalqning o'ziga xos madaniy qiyofasini anglash mumkin. Hayvon va o'simlik nomlari ishtirok etgan maqollar til egalari tabiatga bo'lgan munosabatini, ularning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. Maqollarni lingvokulturologik jihatdan o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, etnografiya va boshqa ijtimoiy fanlar uchun ham qimmatli ma'lumotlar beradi.

Ushbu tadqiqot natijalari tilshunoslik, madaniyatshunoslik va ta'lim sohalarida qo'llanilishi mumkin. Kelajakda bu yo'nalishda yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish, jumladan, boshqa tillar bilan qiyosiy tahlil o'tkazish maqsadga muvofiq.

References:

1. Maslova, V.A. (2001). Lingvokulturologiya. Moskva: Akademiya.
2. Telia, V.N. (1996). Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty. Moskva: Shkola "Yazyki russkoy kultury".

3. Vinogradov, V.V. (1977). Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinits v rusском yazyke. Moskva: Nauka.
4. Amosova, N.N. (1963). Osnovy angliyskoy frazeologii. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta.
5. Mirzaev, T., Sarimsoqov, B. (1989). O'zbek xalq maqollari. Toshkent: Fan.
6. Seiler, F., Röhrich, L. (1967). Sprichwort und Redensart. München: Francke Verlag.
7. Mattheier, J., Piirainen, E. (2002). Phraseologie und Parömiologie. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
8. Teliya, V.N. (1996). Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty. Moskva: Shkola "Yazyki russkoy kultury".
9. Shomaqsudov, Sh., Shorahmedov, Sh. (1990). Ma'nolar maxzani. Toshkent: O'zbekiston.
10. Simrock, K. (1846). Die deutschen Sprichwörter. Frankfurt am Main: H.L. Brönnner.